

ISic0725

I.Sicily inscription 0725

Language

Latin

Type

honorific

Material

marble

Object

altar or base

Editor

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Tuuli Ahlholm,Simona Stoyanova

Autopsy

2013.10.04

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Syracusae

Place of origin (modern)

Siracusa

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Siracusa, Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi, inventory
102139

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line

1
: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to

2
: mm

Text

1. C(aius) Roscius[---]

2. proco(n)s(ul) [---]

3. Sextia M[---]

4. fecerun[t ---]

Apparatus

Text based on Manganaro (1989), p. 181 fig. 62

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 175779
EDCS 6100281

Bibliography

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 1996.0797

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 1989.0342c

Gentili, G.V. 1961. Nuovi elementi di epigrafia siracusana. *Archivio Storico Siracusano*. 7: 5-25. At 22-23 no.1 dr

Manganaro, G. 1988. La Sicilia da Sesto Pompeo a Diocleziano. *ANRW*. 2.11.1: 3-89. At 51 n.256 fig.30

Manganaro, G. 1989. Iscrizioni Latine nuove e vecchie della Sicilia. *Epigraphica*. 51: 161-196. At 181 no.58
fig.62

Eck, W. 1996. Senatoren und senatorische Grundbesitz auf Sizilien. *Catania antica. Atti del Convegno della societa italiana di studi sull'antichita classica, Catania 1992*. Pisa-Rome. pp. 231-256. At 252

Eck, W. 1996. Senatorische familien der kaiserzeit in der provinz Sizilien. *ZPE*. 113: 109-128. At 123-125

Licensed under a Creative
Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-17): ISic0725. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4338937>